

MUTAFAKKIRLARNING TARBIYA HAQIDAGI AN'ANAVIY QARASHLARI

Sharapatova Aykúmis Asqar qizi

Nukus davlat pedagogika instituti Tarix fakulteti
"Tarix" bakalavr ta'lim yo'nalishi, 2-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15556633>

Annotatsiya. Ushbu maqolada o'zbek xalqining qadimiy tarixi va madaniyatini ta'lim va tarbiya sohasida qanday aks ettirganini tahlil qiladi. O'zbekistonning buyuk allomalari va mutafakkirlarining qarashlari, jumladan, ma'naviy-axloqiy fazilatlarning shakllanishi va jamiyat hayotida qanday rivojlanishi haqida so'z yuritiladi. Shuningdek, jadidlar harakati vakillari, xususan, Abdulla Avloniy va Mahmudxo'ja Behbudiyning tarbiya va ta'lim haqidagi ilmiy qarashlari ham alohida yoritilgan.

Kalit so'zlar: O'zbek xalqining madaniyati, Abu Nasr Forobiy, Ibn Sino, Alisher Navoiy, Ahmad Yassaviy, ta'lim va tarbiya, ma'naviy-axloqiy fazilatlar, jamiyat hayoti, Abdulla Avloniy, Mahmudxo'ja Behbudiy, yosh avlodni tarbiyalash, tarbiya islohotlari, o'zbek ma'naviyati, barkamol inson, tarixiy tajribalar, ilmiy qarashlar, tarbiya sohasidagi islohotlar, madaniy meros.

Аннотация. В данной статье анализируется, как древняя история и культура узбекского народа отражены в сфере образования и воспитания. Речь идет о взглядах великих ученых и мыслителей Узбекистана, в том числе о том, как формируются духовно-нравственные качества и как они развиваются в жизни общества. Также отдельно освещены научные взгляды представителей джадидского движения, в частности, Абдуллы Авлони и Махмудходжи Бехбуди на воспитание и образование.

Ключевые слова: Культура узбекского народа, Абу Наср Фараби, Ибн Сина, Алишер Навои, Ахмад Яссави, образование и воспитание, духовно-нравственные качества, жизнь общества, Абдулла Авлони, Махмудходжа Бехбуди, воспитание молодого поколения, воспитательные реформы, узбекская духовность, гармонично развитая личность, исторический опыт, научные взгляды, реформы в области воспитания, культурное наследие.

Annotation. This article analyzes how the ancient history and culture of the Uzbek people were reflected in the field of education and upbringing. The views of the great scientists and thinkers of Uzbekistan, including the formation of spiritual and moral qualities and how they develop in the life of society, are discussed. Also, the scientific views of representatives of the Jadid movement, in particular, Abdulla Avloni and Mahmudhoja Behbudi, on upbringing and education, are highlighted separately.

Keywords: Culture of the Uzbek people, Abu Nasr Farabi, Ibn Sina, Alisher Navoi, Ahmad Yassavi, education and upbringing, spiritual and moral qualities, life of society, Abdulla Avloni, Mahmudkhoja Behbudi, upbringing of the younger generation, educational reforms, Uzbek spirituality, a harmoniously developed person, historical experience, scientific views, reforms in the field of upbringing, cultural heritage.

O'zbek xalqi o'zining ming yillar davomida o'tgan uzoq va boy tarixiy taraqqiyoti davomida ta'lim-tarbiyaga oid nihoyatda qadimiy va sarmazmun merosni vujudga keltirgan. Bu meros avloddan-avlodga o'tib, insonparvarlik, kamtarlik, mehnatsevarlik, do'stlik,

vatanparvarlik, iymon-e'tiqod, mehr-oqibat, odoblilik kabi umuminsoniy fazilatlarni shakllantirish va mustahkamlash borasida bebaho tajriba sifatida xizmat qilib kelmoqda.

Ma'lumki, ma'naviy-axloqiy fazilatlar o'z-o'zidan, tasodifiy tarzda yuzaga kelmaydi. Ularning vujudga kelishi o'ziga xos tarixiy, ijtimoiy va madaniy omillarga bog'liq bo'lib, har bir axloqiy qoidaning shakllanishida aniq sabablar, ehtiyojlar va harakatga keltiruvchi ichki kuchlar mavjuddir. Axloqiy qadriyatlar jamiyat hayotining muayyan bosqichida paydo bo'ladi, tarixiy zaruriyat natijasida yuzaga chiqadi va o'z rivojlanish qonuniyatiga muvofiq taraqqiy etadi.

Shu o'rinda alohida ta'kidlash joizki, Sharq mutafakkirlarining ta'lim va tarbiyaga oid ilg'or g'oyalari, inson ruhiy olamini chuqur o'rganishga qaratilgan fikrlari ushbu boy tajribaning shakllanishiga va rivojlanishiga ulkan ta'sir ko'rsatgan. Abu Nasr Forobiy, Abu Rayhon Beruniy, Ibn Sino, Alisher Navoiy, Ahmad Yassaviy, Mahmudxo'ja Behbudiy, Abdulla Avloniy, Munavvarqori Abdurashidxonov, Sadridin Ayniy kabi allomalar o'z asarlarida inson ma'naviyatining, axloqiy kamolotining asosiy tamoyillarini chuqur tahlil qilganlar. Ularning ibratli qarashlari nafaqat o'z davrida, balki bugungi kunda ham ta'lim-tarbiyaning asosiy yo'nalishlaridan biri sifatida o'z ahamiyatini saqlab qolmoqda. Jadidlarining tarbiya masalasidagi qarashlari milliy-ma'naviy uyg'onish, zamonaviy ta'lim tizimini rivojlantirish va jamiyatni isloh qilish yo'lida muhim rol o'ynagan. Bu davrda tarbiya nafaqat bilim olish, balki insonning axloqiy, ma'naviy va ijtimoiy jihatdan kamol topishi sifatida talqin qilingan.

Xalqimizning qadimiy an'analari, ma'naviy-ma'rifiy qadriyatlari va ulug' allomalarning ibratli merosi bugungi kunda ham yosh avlod tarbiyasida, ularning barkamol inson sifatida voyaga yetishida mustahkam tayanch bo'lib xizmat qilmoqda. Shu bois o'zbek xalqi har doim o'z ta'lim-tarbiya tajribasiga tayangan, uni asrab-avaylagan va zamon talablari asosida boyitib kelmoqda.

Yosh avlodda yuksak ma'naviy fazilatlarni kamol toptirish, milliy mafkurani shakllantirish, boy madaniy merosimiz, tarixiy an'alarimiz va umuminsoniy qadriyatlarga chuqur hurmat, Vatanga muhabbat va istiqloq g'oyalarga sadoqat ruhida tarbiyalash — mamlakatimizda olib borilayotgan barcha islohotlarning hal qiluvchi omilidir. Bu yo'nalishdagi harakatlar xalqimizning ertangi kuni uchun poydevor yaratadi, millatimizning ma'naviy barkamolligini ta'minlaydi. Inson o'zligini chuqur anglashi, mustaqillik ne'matining qadriga yetishi, milliy tafakkurning tobora kengayib va yetuklashuvi, tarixiy xotira va ozodlik ruhining uyg'onishi — ma'naviyat sohasidagi siyosatimizning asosiy maqsadiga aylangan.

Aslida, ajdodlarimiz tomonidan tarbiya masalasiga alohida e'tibor qaratilgan. Boy madaniy va ma'naviy merosimizda tarbiya — insonni komil va barkamol etib voyaga yetkazishning eng asosiy sharti sifatida qaralgan. Sharq mutafakkirlari va jadidlar tarbiyani faqat bilim berish bilan cheklamay, balki insonda ezgulik, adolat, vatanparvarlik, mehnatsevarlik, sabr-toqat va halollik kabi olijanob fazilatlarni shakllantirishning asosiy vositasi sifatida ko'rganlar. Ularning fikricha, chinakam ma'naviy yetuk shaxs — o'z xalqiga, Vatani va insoniyatga sadoqat bilan xizmat qiluvchi odamlardir.

Buyuk allomalarimiz, xususan, Abu Nasr Forobiy, Abu Rayhon Beruniy, Ibn Sino, Alisher Navoiy, Ahmad Yassaviy kabi mutafakkirlar o'z asarlarida tarbiyaning ahamiyatini yuksak baholaganlar. Forobiy komil insonni jamiyat taraqqiyotining tayanchi deb bilgan. Ibn Sino esa tarbiyani bolalikdan boshlash zarurligini ta'kidlagan. Alisher Navoiy esa o'z g'azal va dostonlarida halollik, mehr-oqibat, vatanparvarlik, do'stlik va adolat kabi fazilatlarni tarannum etgan.

Jadidlar harakati vakillari — Mahmudxo'ja Behbudiy, Abdulla Avloniy, Munavvarqori Abdurashidxonov kabi ma'rifatparvarlar esa millatni uyg'otish va yoshlarni zamonaviy bilim va tarbiya asosida yetishtirishni o'z oldilariga asosiy maqsad qilib qo'yganlar. Abdulla Avloniy

“Tarbiya” asarida shunday deydi: “Har bir millatning kamoloti — tarbiyada, har bir millatning zavoli — tarbiyasizlikda.” Bu soʻzlar bugungi kunda ham oʻz dolzarbligini yoʻqotmagan.

Shu boisdan, biz ham yosh avlodni boy madaniy merosimiz va qadimiy anʼanalarimiz ruhida tarbiyalashga, ularda mustaqillik gʻoyalari sadoqat, yuksak maʼnaviy ong va sogʻlom milliy tafakkur shakllanishiga alohida eʼtibor qaratmogʻimiz zarur. Chunki maʼnaviy barkamol insonlarga Vatan ravnaqi, xalq farovonligi yoʻlida fidokorona xizmat qila oladi. Jumladan tarbiya haqida qarashlar jadidlarimiz tomonidan keng yoritib berilgan. Taniqli oʻzbek pedagogi va maʼrifatparvari Abdulla Avloniy oʻz asarlarida tarbiyaning hayotdagi oʻrni va ahamiyatiga chuqur eʼtibor qaratgan. U oʻzining mashhur fikrida: “Tarbiya biz uchun yo hayot – yo mamot, yo najot – yo halokat, yo saodat – yo falokat masalasidir” deya taʼkidlaydi. Ushbu soʻzlar inson tarbiyasining faqat individual hayot emas, balki butun jamiyat va millat taqdiri uchun naqadar muhim ekani haqida chuqur oʻy surishga undaydi.

Tarixiy tajribalardan maʼlumki, mashoyixlar ham tarbiyaning xalq va davlat hayotidagi rolini alohida taʼkidlab: “Har bir millatning saodati, davlatlarning tinch va rohati yoshlarning yaxshi tarbiyasiga bogʻliqdur”, deya ibratli fikrlar bildirganlar. Bu esa yosh avlod tarbiyasini har bir zamon uchun dolzarb vazifa qilib qoʻyadi.

Abdulla Avloniy oʻzining “Turkiy guliston yoxud axloq” nomli asarida milliy va umuminsoniy qadriyatlarni uygʻunlashtirib, yangi usul maktablarining yuqori sinf oʻquvchilari uchun mukammal darslik yaratdi. Ushbu asar nafaqat oʻquv dasturining bir qismi sifatida, balki oʻquvchilarning axloqiy fazilatlarini shakllantirish, ularni komil inson etib tarbiyalash uchun muhim manba sifatida xizmat qildi.

Avloniy asarini chuqur oʻrganganimizda, u zamon maktablarida taʼlim jarayonida umuminsoniy va diniy qadriyatlar, xalq ogʻzaki ijodi namunalari, Qurʼon oyatlari va hadislardan, shuningdek, buyuk allomalarimizning hikmatli soʻzlaridan imkon qadar keng foydalanganligini koʻramiz. Masalan, “Yaxshi xulqlar” qatorida taʼriflangan “Sabr” mavzusi ham ana shunday qadriyatlar asosida ochib berilgan.

Avloniy sabr fazilatini shunday taʼriflaydi: “Sabr insonlar uchun buyuk bir fazilatdurki, Janobi Haq soʻzlarni madh qiladi. Shariatda esa Janobi Haq tarafidan kelgan balo va qazo-yu qadaraga sabr qilish farz hisoblanadi”. Shuningdek, bir hadisi sharifning maʼnosiga murojaat qilinadi: “Ilm – imonli kishilarning muhibi, hilm – homiysi, aql – dalili, yaxshi amal – sarmoyasi, muloyimat – volidi, afv – axavoni, sabr – hokimi va vijdoni”, deya sabrning inson kamolotidagi oʻrni teran ochib beriladi. Arablarning mashhur hikmati esa bu fikrni yanada mustahkamlaydi: “Assabru miftohul falah” – yaʼni, “Sabr shodlik kalitidir”.

Bugungi kunda esa, oilada bolalarni maʼnaviy-axloqiy tarbiyalash jarayonida milliy qadriyatlarning oʻrni va ularning amaliyotga tatbiq etish mexanizmlarini ilmiy-nazariy asosda ishlab chiqish dolzarb masalaga aylangan. Zotan, globallashtirish va texnologik taraqqiyot sharoitida yosh avlodni oʻz milliy qadriyatlari va tarixiy xotirasiga sodiq holda, zamonaviy bilim va koʻnikmalarga ega etib tarbiyalash, jamiyat taraqqiyotining asosiy shartlaridan biri boʻlib qolmoqda.

Shu boisdan ham, oilada va taʼlim muassasalarida bolalarni maʼnaviy-axloqiy tarbiyalashda Abdulla Avloniy kabi mutafakkirlarning merosi, ularning tarbiya haqidagi ilmiy-nazariy qarashlarini chuqur oʻrganish va amaliyotga tatbiq etish dolzarb vazifalardan sanaladi. Bu yoʻlda milliy pedagogik va uslubiy yondashuvlarni optimallashtirish, zamonaviy tarbiya texnologiyalari bilan uygʻunlashtirish, shuningdek, milliy va umuminsoniy qadriyatlarni muvozanatli shakllantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Jadid maʼrifatparvarlari voyaga yetayotgan yosh avlodni Turkiston kelajagining tayanchi va taraqqiyotining asosiy harakatlantiruvchi kuchi sifatida koʻrganlar. Shu bois, jadidlar yoshlarni har xil illatlardan,

jaholat va kamsitivchi odatlardan xalos etish zarurligini uqtirganlar. Mahmudxo‘ja Behbudiy bu borada alohida sa’y-harakat qilgan va yoshlarni yomon odatlardan, axloqiy va ijtimoiy illatlardan ogoh etish tarafdori bo‘lgan. U, o‘z asarlarida va ma’ruzalarida, xususan, Samarqand shahrida ruslar tomonidan ochilgan pivo do‘konlari faoliyatini keskin tanqid qilgan. Behbudiyning ta’kidlashicha, bunday do‘konlarning masjid va madrasalar yaqinida joylashgani yoshlar tarbiyasiga salbiy ta’sir ko‘rsatadi, axloqiy buzuvchi va beparvolikni kuchaytiradi. Mahmudxo‘ja Behbudiy o‘z fikrlarida xalqni hushyorlikka chaqirib, kelajak avlodni sog‘lom, bilimli, ma’rifatli etib tarbiyalash muhimligini ta’kidlaydi. U yoshlarning faqatgina diniy bilim emas, balki zamonaviy fanlardan ham xabardor bo‘lishini, shuningdek, Turkiston taraqqiyotiga xizmat qiluvchi shifokorlar, huquqshunoslar, iqtisodchilar va boshqa zamonaviy mutaxassislar safini kengaytirish zarurligini orzu qilgan. Behbudiy uchun har bir oila va jamiyat zimmasiga katta mas’uliyat yuklatilgan: bu mas’uliyat kelajak uchun sog‘lom va bilimdon avlodni voyaga yetkazishdan iborat edi

Jadidlar ta’limotida yoshlarning ma’naviy-axloqiy pokligi va ilmiy salohiyati jamiyatning kelajakdagi ravnaqi va mustaqilligini belgilovchi asosiy omil sifatida talqin qilingan. Shu ma’noda, Mahmudxo‘ja Behbudiy kabi ma’rifatparvarlar o‘z asarlarida yoshlarni nafaqat shaxsiy kamolotga, balki butun Turkiston xalqlarining yuksalishiga xizmat qilishga undaganlar. Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak o‘zbek xalqining uzoq asrlik tarixiy tajribasi, boy ma’naviy merosi va ulug‘ mutafakkirlarining ilmiy-axloqiy qarashlari yosh avlod tarbiyasida bebaho o‘rin tutadi. Tarbiya, har qanday jamiyatning ravnaqi va mustaqilligini ta’minlovchi asosiy omil sifatida qadrlanib, insonning ma’naviy, axloqiy va intellektual yetukligini shakllantirishda muhim rol o‘ynaydi. Abu Nasr Forobiy, Ibn Sino, Alisher Navoiy, Ahmad Yassaviy kabi allomalar hamda jadid ma’rifatparvarlari - Mahmudxo‘ja Behbudiy, Abdulla Avloniy, Munavvarqori Abdurashidxonovlar tarbiyaning ahamiyati va zamonaviy ta’limning zarurligi haqida chuqur fikrlar bildirganlar. Ularning qarashlari shundan dalolat beradiki, yosh avlodni milliy qadriyatlar va umuminsoniy fazilatlar ruhida tarbiyalash, ularda Vatanga muhabbat, istiqloq g‘oyalariga sadoqat va sog‘lom tafakkur shakllantirish har doim dolzarb vazifa bo‘lib qoladi. Bugungi globallashuv davrida esa bu masala yanada ahamiyat kasb etib, milliy madaniy merosga asoslangan holda zamonaviy bilim va tarbiya usullarini uyg‘unlashtirish talab etilmoqda. Shu bois, xalqimizning boy pedagogik tajribasidan samarali foydalanish va uni zamon talablariga mos ravishda rivojlantirish bugungi kunning ustuvor vazifalaridan biridir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Karimov, I.A. "Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch" Toshkent: 2008.
2. Karimov, I.A. "O'zbekistonning o'z istiqloq va taraqqiyot yo'li". Toshkent: 1994.
3. A. Avloniy "Turkiy Guliston Yoxud axloq" Toshkent: 1992.
4. Qosimov, B. "Jadidchilik harakati va ma'rifat" Toshkent: Sharq 2002.
5. Haydarov, A. "Inson kamoloti va milliy-ma'naviy qadriyatlar" Toshkent: 2008.
6. Zunnusov, A. Mahkamov, A.U. "Didaktika" Toshkent: 2006.